

CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROBAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SECSO POR UNOS AFICIONADOS.

14. LA AUSENCIA.

I.

Al pié de un valle
Que en su deslíz
Manso arroyuelo

Besa sutil.
Pulsa su lira
BARDO infeliz

Y en tono flébil
 Goza en decir:
 — « Torna á mis brazos,
 « LAURA gentil!
 « Calma mi pena
 « Y ánsias sin fin:
 « Ay! yo te adoro
 « Divina HURI...!
 « Déjame al menos
 « Verte y morir! »

II.

« Un tiempo, Laura,
 « Besar feliz
 « De tus mejillas
 « Logré el carmin:
 « De tu cariño
 « Puro infantil,
 « Osculos tiernos
 « Mil recibí!
 « Hoy nos separa
 « Destino vil,
 « Que anubla infausto
 « Mi porvenir!
 « Ah! yo te adoro
 « Divina HURI...!
 « Déjame al menos
 « Verte y morir!

III.

« Era á mi alma
 « Tu sonreír,

« Cual el rocío
 « Grato al jazmin
 « Mas ay! tu AUSENCIA
 « Me hace sufrir,
 « Eternas horas
 « De frenesí.
 « Torna á mis brazos
 « LAURA gentil;
 « Calma mi pena
 « Y ánsias sin fin;
 « Ah! yo te adoro
 « Divina HURI...!
 « Déjame al menos
 « Verte y morir!»

IV.

— La Luna encubre
 Blanco el cariz,
 Y de la lira
 Cesa el plañir,
 Callando el BARDO
 Resuena allí
 Solo del buho
 Triste el jemir,
 Y el AUSTRO fiero,
 Del infeliz
 Lejos cual eco
 Va à repetir:
 — « Ah! yo te adoro
 « Divina HURI...!
 « Déjame al menos
 « Verte y morir.

—J. A. C.—

65. SALERO Y OLÉ.

JOTA.

I.

Desde el día en que mis ojos
salero! salada! y olé!
 Te vieron niña adorada,
 Mi corazón día y noche
salero! salada! y olé!
 Al fuego de amor se abrasa.

II.

Del verjel de los amores
salero! salada! etc.
 La flor escojida eres,
 Pues eres la más hermosa
salero! etc.
 Entre todas las mujeres.

III.

En el fondo de mi alma
 Un altar rico se eleva,
 Donde se te rinde culto
 Y tu imájen se venera.

IV.

Diz que te enoja el mirarte
 Un tanto descolorida,
 Y un beso de amor tan solo
 Tu color animaria.

V.

No hagas alarde pichona
 De una ingratitud finjida,

Que la flor cuanto más bella
 Más temprano se marchita.

VI.

Mirame niña del alma
 Con esos brillantes soles,
 Que al corazón dan consuelo
 Sus divinos resplandores.

VII.

Si mi dolor te conmueve
 Sácame hermosa de dudas,
 Que aunque tarde me consueles
 Más vale tarde que nunca.

VIII.

Antes que mis tristes ojos
 Dejen un día de verte,
 Prefiero yo, vida mía,
 Una y mil veces la muerte.

IX.

Puede el sol perder su brillo
 Puede el mar fiero secarse
 Más no puede el alma mía,
 Jamás dejar de adorarte.

X.

Adios paloma divina,
 La que mi alma idolatra,
 Nunca por piedad me olvides
 Que en tí cifro mi esperanza. — C.

66. ANDA BAJANDO.

NUEVO TANGO AMERICANO SEGUIDO DEL NONITO.

Leven leveven luím!
Anda! bajando! jum! jum!

(Ahí está Periquillo.... anda bajando!... anda bajando!)

El neguito va á la compa...
Anda bajando! jum! jum!
Con sus calzones de rosa...
Anda bajando... jum! jum!
Y viene su mayoral...
Anda bajando... jum! jum!
Ques la branca mas hermosa
Anda bajando... jum! jum!

(Anda bajando!.. Bon dia mi amo, su mecé! A ver si me da usté un cuartillo de aguardiente pa el pobe nego... pobe nego!.. juy! esto está bueno, camarà!!)

Ayà van cuatro nenguitos
Toos cuatro valentones,
Y viene su amo branco
Muy súcio de los calzones.
— Aonde va, Maria Frasisca?
Aonde va, Maria Mecé?

Que por esa cruz bendita
Yo te tengo de queré.

Ay! Jesús! que me ha jecho daño!
Ay! Jesús! me muero de hambe!
Ay! Jesús! que á pobe nego
Le dan mucho guapi-guapi
Y dan poco ñame-ñame!

(Pobe nego! pobe nego! y tiene unos nenguitos como compai Farago y su mecé... Pobe nego!)

Ay! nonito! señora Manuela:
Ay! nonito! que vaya á la plaza!
Ay! nonito! que compa abichuelas:
Ay! nonito! que compa tomates:
Ay! nonito! que compa pimientos:
Ay! nonito! que compa garbanzos:
Ay! nonito! que compa lentejas:
Ay! nonito! que compa cebollas:
Ay! nonito! que compa cerezas:
Ay! nonito! que compa gaspacho!
Que dale gaspacho! que dale gaspacho!
Guilindin! guilindon!... guido!!
Guilindin! guilindon!... cuernos!
Guilindin! guilindon!... fuego!!!
Ay casuque...! ay manduque!
Ay nonito! nonito! nonito!
Guilindin guilindon! guindon!

Es propiedad.

Se hallará en casa Antonio Bosch, calle mas baja de san Pedro, número 71.